

ICHIMLIK SUVINING SANITAR HOLATI YAXSHILASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596426>

Maxsudova Gulnora Maxammadjonovna,

o'qituvchi,

Qurolova Feruzaxon Rasul qizi,

talaba,

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqola ichimlik suvlarini tatkibini o'rganish, uni ekologik muhofaza etish va ulardan oqilana foydalanishga qaratilgan va unda toza ichimlik suviga qo'yiladigan talablar ko'rsatkichining kimyoviy va organoleptik tarkiblari ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Ichimlik suvi, nitrit, temir, mis, margimush, selen, stronsiy, mikroelement, vodoprod, kanalizatsiya, organoleptik xossasi, GOST, koli-titr, koli-indek, "Эдинвич" suv manbasi.*

Gigiyenik nuqtai nazaridan toza suv-hayot manbayi, salomatlik hisoblanadi. Suv inson hayoti, hayvonot va o'simlik dunyosi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan tashqi muhit omillaridan biridir. Odam gavdasi vaznining 65 - 75% suvdan iborat. Suv organizmga zarur mikroelementlarni (yod, ftor, kobalt va boshqalar) olib kirishda, ovqat mahsulotlarini to'qimalarga tarqatishda, teri va nafas yollaridan bug holatida chiqishi bilan tana haroratini muvozanatda saqlashda va organizmda suv-tuz muvozanatini saqlab turishda ishtirok etadi.

Aholi yashaydigan joylarning sanitariya madaniyati darajasi suv bilan taminlanish sifati va miqdoriga qarab belgilanadi. Aholi jon boshiga suv sarfi qishloq joylarida 40 - 60 litr, vodoprovod va kanalizatsiya bor, lekin vannasi yoq binolarda 125-160 litr, vannasi bor bo'lsa 160-230 litr, markazlashtirilgan issiq suv taminoti tizimi bor binolarda 230- 350 litr, yirik shaharlarda 500-1000 litr atrofida boladi.

Toza suv tanqis bolgan joyda aholining salomatligi xavf ostida qolishi tabiiy. Demak, suv organizmning fiziologik, gigiyenik talablariga va xo'jalik ehtiyojlariga sifat va miqdor jihatidan to'la javob beradigan bo'lishi kerak. Ichimlik suvning sifati organoleptik xossasi, kimyoviy tarkibi, kasallik tarqatuvchi mikroblar hamda radioaktiv nurlaming bor yoki yo'qligi bilan ifodalandi. Shuning uchun ham suv manbalariga baho berishda uning atroflari sanitariya-topografik jihatdan tekshiriladi. Bundan maqsad tuproqni ifloslantiruvchi manbalami aniqlash, suv olish inshootlarini tekshirish, laboratoriya tekshiruvi uchun suv oladigan joyni belgilash va boshqalar. Bundan tashqari, bu suv manbayidan foydalanuvchilar orasida qanday kasalliklar

uchrashini aniqlash, tumandagi epidemiologik ahvol bilan tanishish lozim. Bunda, asosan, aholi va uy hayvonlari orasida uchraydigan, suv orqali tarqalishi mumkin bo'lgan kasalliklar o'rganiladi.

Shunday qilib, sanitariya-topografik tekshirishlar natijasi bilan laboratoriya natijalari bilan taqqoslanib, suv manbai va suv gigiyenik nuqtai nazardan baholanadi.

Suvning sifatini belgilovchi gigiyenik me'yorlar.

Ichimlik suvlariga ikki GOST qo'yilgan bo'ladi. GOST "Ichimlik suvi" vodoprot suvi bo'lib, u aholi ehtiyoji, uy-ro'zg'or, madaniy-maishiy, davolash va profilaktika muassasalari, bolalar muassasalari, ovqatlanish tarmoqlari, shaxsiy gigiyenik va boshqa ehtiyojlar uchun mo'ljallangan.

Ichimlik suvining kimyoviy tarkib bo'yicha meyorlar

N_o	Kimyoviy moddalar	Me'yorlar mg/l (gacha)
1	Qoldiq alayuminiy	0.5
2	Berilliy	0.0002
3	Molibden	0.25
4	Margimush	0.05
5	Nitratlar	45
6	Qoldiq poliakrilamid	2
7	Qo'rg'oshin	0.03
8	Selen	0.001
9	Sitronsiy	7.0
10	Ftor	0.7-1.5

Ichimlik suvining organoleptik xususiyatlari bo'yicha me'yorlari.

	Ko'rsatkichlar	Me'yorlar
1	200 C va 600 C isitilganligi suv hidi, ball	2 gacha
2	200 C da suvning mazasi, ball	2 gacha
3	Suvning rangi, daraja	20 gacha
4	Suvning loyqaligi, standart bo'yicha mg/l	1.5 gacha

Suvni epidemiologik jihatdan xavfsizligini bildiruvchi ko'rsatkichlar.

- Koli-indeks 3 dan yuqori bo'lmasligi;
- Koli-titr 300 dan kam bo'lmasligi;
- Bakteriyalar koloniyasining umumiy soni 1.0 ml suva 100 tadan ko'p bo'lmasligi kerak.

Yozyovon tumani Navbahor qishlog'i "Эдинвич" suv manbasining 26.05.2020 sanasi holatiga ko'ra ichimlik suvi tarkibi.

Organoleptik xususiyatlari bo'yicha me'yorlari.

	Ko'rsatkichlar	Me'yorlar
--	----------------	-----------

1	200 C va 600 C isitilganligi suv hidi, ball	0
2	200 C da suvning mazasi, ball	0
3	Suvning rangi, daraja	0.06
4	Suvning loyqaligi, standart bo'yicha mg/l	0.04 mg/dm ³

Kimyoviy tarkibi bo'yicha meyorlari.

№	Kimyoviy moddalar	Me'yorlar mg/l (gacha)
1	Qoldiq alayuminiy	-
2	Berilliy	-
3	Molibden	-
4	Nitritlar	0.03
5	Nitratlar	0.05
6	Qoldiq poliakrilamid	-
7	Qo'rg'oshin	-
8	Mis	0.04
9	Temir	0.02
10	Ftor	0.07
11	Umumiy qattiqligi	4.0
12	Quruq qoldig'i	300

Yuqoridagi jadvallardan ko'rishimiz mumkinki, suvning organoleptik xususiyatlari bo'yicha toza ichimlik suviga qo'yilgan GOST miqdori talablariga to'g'ri keladi. Kimyoviy tarkibi bo'yicha esa ushbu "Эдинвич" suv manbasida nitrit, temir va mis kabi moddalarni borligini hamda margimush, selen va stronsiy moddalarining yo'qligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa

Suv manbalarini sanitar-gigiyenik holatda bo'lishini ta'minlash va ularni ekologik jihatdan muhofaza qilish muhim, ahamiyatga ega hisoblanadi.

Jumladan, ularni muhofaza qilish, mavjud ifloslangan suvlarni tozalash ham, muhim ahamiyatga molikdir. Ifloslangan suvlarni tozalashning asosan uch xil usuli mavjud bo'lib, ular mexanik, kimyoviy va biologik usullardir. Hozirda ushbu usullardan keng foydalaniladi. Bundan tashqari suvlarni tozalashning o'nlab usullari ishlab chiqilgan bo'lib, ularni qo'llashdan oldin ifloslangan suv manbalarining tabiiy sharoitini yaxshilab o'ganib chiqish lozim.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan Yozyovon tumani Navbahor qishlog'i "Эдинвич" suv manbasining kimyoviy tarkibini o'rganib chiqqan xolda biz shuni aytishimiz mumkinki, ushbu hududlardagi suvlarni tozalashda biologik usuldan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblayman chunki, boshqa usullarga nisbatan qo'llash oson va kam

mablag' talab qiluvchi hisoblanadi. Shunisi ahamiyatliki, ekologik jihatdan axoli salomatligiga xaf solmaydigon jihatlari talaygina.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. P.S.Sultonov. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari, «Musiqqa» nashriyoti, Toshkent 2007.

2. D.Yormatova. Sanoat ekologiyasi. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti". Toshkent 2007.

3. Salimjon Buriyev, Dildora Maxkamova, Vafabay Sherimbetov. Ekologiya. Toshkent, 2009.

4. Barayev F.A., Serikbayev B.S., Mamasoliyev A.B va boshqalar. Suv resurslari va suvdan tejimli foydalanish. Toshkent, 2014.

5. Латенко Д.В. Состояние почв и интенсивность эрозионных процессов на прилегающих водосборах Цимлянского водохранилища. Известия НАК, 2011.

6. Abdullaeva, M. T., & Usmanova, T. E. (2022). FUNDAMENTALS OF ORNAMENTAL PLANT PROTECTION. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(1), 104-104.

7. Abdullaeva, M. T., & Ibragimova, S. S. (2022, January). THE ROLE OF ECOLOGICAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL CULTURE IN OUR YOUTH. In *International journal of conference series on education and social sciences (Online)* (Vol. 2, No. 1).

8. Abdullaeva, M. T., Usmonova, T. E., & Inomov, H. E. (2021). Influence of number of seedlings and amount of fertilizers on the development of root system of winter wheat. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(10), 805-809.

9. Зокирова, С. Х., Халматова, Ш. М., Абдуллаева, М. Т., & Ахмедова, Д. М. (2020). ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ЭКРАНОВ В ПЕСКЕ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ ХЛОПЧАТНИКА. *Universum: химия и биология*, (12-1 (78)), 14-18.

10. Зокирова, С. Х., Халматова, Ш. М., Абдуллаева, М. Т., & Хаджибалаева, Н. М. (2020). Изучение режима орошения хлопчатника в условиях гидроморфных почв. *Universum: химия и биология*, (2 (68)).

11. Abdullayeva, M. T. L., & Maqsudova, G. M. (2021). EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYADA HORIJIIY TAJRIBA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 159-165.

12. To'lanovna, A. M., & Maxammadjonovna, M. G. (2021). EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYADA HORIJIIY TAJRIBA.

13. Зокирова, С. Х., Акбаров, Р. Ф., Кадирова, Н. Б., & Махсталиев, Н. С. У. (2020). Характеристика галечниковых почв Ферганской области и их пути к улучшению. *Universum: химия и биология*, (2 (68)).
14. Xolikulov, M. R. (2020). THE HERB (*Capparis spinosa* L) IS AN IMPORTANT HONEY PLANT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(3), 165-170.
15. Kholikulov, M. R. (2019). Current Status of Plant Resources in The Ferghana Valley and Opportunities To Use Them. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 8.